

STUDY OF THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON POTATO YIELD IN POTATO PRODUCTION

Khojamuratov Salamat Bekmurovich

Research Institute of Vegetables, Melons and Potatoes
khojamuratovsalamatt@gmail.com Tel:+998906520192
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18107606>

ARTICLE INFO

Received: 25th December 2025
Accepted: 30th December 2025
Online: 31st December 2025

KEYWORDS

potato, cultivar sample,
mulching, tuber, budding,
flowering, replication, biometric
indicators.

ABSTRACT

This article provides data on potato cultivation using mulching methods, as well as the growth, development, and yield of potatoes across different experimental variants. The research was conducted in the experimental fields of the Karakalpakstan Research Institute of Agriculture during the years 2024–2025. Today, potatoes are planted on a total of 21.5 million hectares in more than 160 countries worldwide, with an annual production exceeding 351 million tons.

КАРТОШКА ЕТИШТИРИШДА ОБ-ҲАВОНИНГ КАРТОШКА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Хожамуратов Саламат Бекмуратович

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти
khojamuratovsalamatt@gmail.com Tel:+998906520192
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18107606>

ARTICLE INFO

Received: 25th December 2025
Accepted: 30th December 2025
Online: 31st December 2025

KEYWORDS

Картошка, нав намуна,
мульчалаш, туганак,
шоналаш, гуллаши,
қайтарик, биометрик
қўрсаткичлари.

ABSTRACT

Ушбу мақолада мульчалаш усулларидадан фойдаланиб картошка етиштириш, ҳар хил вариантлардаги картошкаларнинг ўсиб ривожланиши, ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар Қорақалпоғистон деҳқончилиқ илмий-тадқиқот институтининг тажриба далаларида 2024-2025 йилларда ўтказилган. Бугунги кунда картошка дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатларида жами 21,5 млн. гектар майдонда экилиб, ҳар йили 351 млн. тоннадан ортиқ картошка ҳосили етиштирилмоқда.

Кириш. Бугунги кунда картошка дунёнинг 130 дан ортиқ мамлакатларида жами 21,5 млн. гектар майдонда экилиб, ҳар йили 351 млн. тоннадан ортиқ картошка ҳосили етиштирилмоқда. Дунёда картошка буғдой, шоли, маккажўхоридан кейинги ўринда, аҳамияти жиҳатидан эса иккинчи ўринда туради. Картошка инсон учун муҳим бўлган оқсил, крахмал, турли витаминлар

ҳамда минерал тузлар, элементлар манбаидир. Картошка туганаги таркибида Д. Менделеев даврий жадвалидаги 26 та элемент борлиги аниқланган. Картошка туганаги таркибида 76,3% сув, 23,7% қуруқ модда, 17,5% крахмал, 0,5% шакар, 1-2% оксил, 1% минерал тузлардан иборат.

Картошка туганаги таркибида 75-80% сув, 20-25% қуруқ модда, шундан 14-20% крахмал, 1,4-3% клетчатка 10%, 0,2-0,8% мой ва 0,2-0,8% гача кул моддаси бор. Картошканинг ёш туганакларида С1, В1, В2, В6, РР, К1- витаминлари кўп бўлади. Картошканинг ёш ва янги туганаклари С витаминига бой бўлиб, кейинчалик туганакнинг етилиши, сақланиш вақтида унинг миқдори камайиб боради. Картошканинг бутун пояси, барги, шохлари, меваси хатто ер юзига чиқиб кўкиш рангга кирган туганаклари тахир-захарли бўлиб, унда глюкозалардан – “Салонин” деб аталувчи захарли модда тўпланади. Салонинни кўп миқдорда бўлиши инсон ва хайвонлар учун захарлидир. Картошкани кўқарган тугунаги пўстида, қуримаган кўк поясида 0.005-0.01%, мевасида 0.25% глюкоза “салонин” бўлади.

Мамлакатимизнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда картошкачилик муҳим аҳамиятга эга. Шу боис ҳам картошка “иккинчи нон” деб аталади. Картошкачиликни ривожлантириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2025-йил 30-январь куни **“Озиқ-овқат етиштириш ва аҳоли даромадларини кўпайтириш” бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида берилган топшириқлари** ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-майдаги **“Республикада картошка етиштиришни кенгайтириш ва уруғчилигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”**ги ПҚ-4704-сонли қарорида ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 9 декабрь № 652/11сонли қарорининг 6-бандида кўрсатилган картошкачиликка ихтисослашган хўжаликларнинг шахсий томорқаларида янги замонавий агротехникаларни қўллаб картошка етиштиришни жорий этишни йўлга қўйиш бўйича берилган топшириқларининг ижросини таъминлаш мақсадида тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: картошка, туганак, мульчалаш, нав намуна, поя сони, ўсимлик бўйи, ҳосилдорлик, вариант, қайтариқ.

Тадқиқотлар материали ва услуби

Тадқиқотлар Қорақалпоғистон декҳонгчилик илмий-тадқиқот институтининг тажриба далаларида 2024-2025 йил ўтказилди. Тадқиқотда картошкани ҳар хил мульчалаш усулларида фойдаланилди, 6 та вариант 4 қаторда, 4 қайтариқда экилди. Экиш схемаси 70x25 см.

Тадқиқотлар ўтқозишда қуйидаги услубий қўлланмалардан фойдаланилди: “Дала тажрибаларини ўтқозиш услублари, тошкент 2007. [1], “Методика полевого опыта” [2].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Қорақалпоғистон республикаси шаройтида ертаки муддатда картошка экинини етиштириш мақсадида, Сабзабот, полиз екинлари ва картошкашилик илмий-тадқиқот институтидан келтирилган ерта пишар нав намуналари. Tadqiqot hududining ob-havo sharoitlari Chimboy meteorologik stansiyasi ma'lumotlari:

Сабзабот, полиз екинлари ва картошкашилиқ илмий-тадқиқот институтида етиштирилган Ўзбекистон иқлим шаройтига мослаштирилган маҳаллий «Ўзбекистон қизили» нави танлаб олинди, тажриба даласида ҳар бир вариант 70×25 см схемада 5 м узунликда экилди. Тажриба вариантыда 6 та вариантда экилди. Тадқиқотлар олиб бориш учун муъчалаш усулларида экилган картошка намунасида фенологик кузатув ва биометрик ўлчов ишлари олиб борилди. Бунда мульчасиз назорат варианты, Апилка, Қўй гунги, Оқ плёнка, Қора плёнка, ва Агроволокна вариантлари билан таққосланилди.

Тажриба участкасида 6 та вариантга ўзбекистон қизили наваи экилди. Барча вариантларда фенологик кузатув ва биометрик ўлчов ишлари олиб борилди. Ҳар бир вариант 4 қатор, 4 та қайтариқда жойлаштирилди. Бунда Апилка, Гунг, Оқ плёнка, Қора плёнка, Агроволокна вариантлари Мульчасиз қилинган вариант билан таққосланилди.

2024-йилда олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Назорат Мульчасиз вариантдаги картошкаларнинг униб чиқиши 10 фоизи 19 кунда, 75 фоизи 29 кунда, униб чиққан бўлса, унга нисбатан Гунг ва Агроволокна вариантларидаги картошкаларнинг униб чиқиши назорат вариантдан 4-5 кун олдин униб чиқди. Экиш 2024-йил 7-апрелда амалга оширилди.

2025- йилда олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Назорат Мульчасиз вариантдаги картошкаларнинг униб чиқиши 10 фоизи 18 кунда, 75 фоизи 26 кунда, униб чиққан бўлса, унга нисбатан Гунг ва Агроволокна вариантларидаги картошкаларнинг униб чиқиши назорат вариантдан 2-5 кун олдин униб чиқанлиги тадқиқотларда ўз натижасини кўрсатди. Экиш 2025-йил 1-апрелда амалга оширилди.

Tadqiqot hududining ob-havo sharoitlari («Chimboy» meteorologik stansiyasi ma'lumotlari bo'yicha) 1-жадвал

Oylar	Dekadalar	2024 yil			2025 yil		
		Ob-havo temp. (0°S)	Havoning nisbiy namligi (%)	yog'in-sochin (mm)	Ob-havo temp. (0°S)	Havoning nisbiy namligi (%)	yog'in-sochin (mm)
I	1	2,3	76	0,5	-1,1	81	0,5
	2	-5,1	75	3,7	-0,4	82	2,9
	3	-5,1	74	7,1	-2,7	76	0,6
II	1	3,6	71	2,1	-3,9	73	3,5
	2	-0,7	55	00	-0,7	85	1,6
	3	-3,8	52	00	-0,9	86	15,2
III	1	3,0	54	00	0,3	79	2,1
	2	5,4	62	8,6	12,6	48	-
	3	10,4	71	38,6	9,9	70	9,3
IV	1	13,5	50	00	20,4	46	1,0
	2	19,0	43	1,4	16,6	49	4,9
	3	21,0	35	00	21,4	37	0,0
V	1	20,5	46	15,4	23,2	40	4,7

	2	19,6	60	54,3	26,3	39	0,0
	3	20,5	42	00	24,2	35	0,0
VI	1	28,8	34	00	25,4	45	17,9
	2	30,4	37	00	28,6	44	0,0
	3	27,4	44	3,9	26,4	40	0,0
VII	1	27,9	43	23,1	29,5	36	0,0
	2	28,1	44	0,4	31,2	34	0,0
	3	28,6	44	00	28,9	35	0,0
VIII	1	29,9	42	00	28,1	38	0,0
	2	26,4	43	0,8	25,7	43	0,0
	3	24,1	42	00	26,2	37	0,0
IX	1	18,8	44	00	22,6	42	0,0
	2	18,3	44	00	18,0	52	5,6
	3	17,3	47	2,6	17,4	52	00
X	1	17,4	52	00	9,3	61	00
	2	9,3	61	00	-	-	-
	3			00	-	-	-
XI	1				-	-	-
	2						
	3						
XII	1						
	2						
	3						
Yillik IV-X					22,2	41	1,4

Муълчалаш усулларида экилган картошка намуналарининг фенологик кузатув ва биометрик ўлчов натижалари **2024-йил 2-жадвал**

№	Нав намуна- лари	Ниҳоллар нинг униб чиқиши, кун		Ўсимликнинг ёппасига гуллаган даврида		Бир тупдаги ҳосил,г	Ҳосил- дорлик, т/га	Назоратг а нисбата, %
		10%	75%	поيار сони, дона	поя баланд - лиги, см			
1	Мульчасиз	19	29	4,2	38	320	18,1	100,0
2	Апилка	16	26	2,1	40	292,4	16,5	91,1
3	Гунг	13	23	4,3	53	697,63	39,5	218,2
4	Қора плёнка	18	26	3,2	49	273,8	15,5	85,6
5	Оқ плёнка	32	48	-	-	-	-	-
6	Агроволокна	14	23	4,4	53	406,68	23,6	130,3

Муълчалаш усулларида экилган картошка намуналарининг фенологик кузатув ва биометрик ўлчов натижалари **2025-йил** 3-жадвал

№	Нав намуна- лари	Ниҳоллар нинг униб чиқиши, кун		Ўсимликнинг ёппасига гуллаган даврида		Бир тупдаги ҳосил,г	Ҳосил- дорлик, т/га	Назоратг а нисбата, %
		10%	75%	поялар сони, дона	поя баланд - лиги, см			
1	Мульчасиз	18	26	5,2	38,3	287	16,3	100,0
2	Апилка	15	25	2,3	-	272	15,4	0,94
3	Гунг	13	23	3,3	58,4	597	33,9	207,9
4	Қора плёнка	19	25	2,6	40,6	258	14,6	0,89
5	Оқ плёнка	18	28	4,3	40,7	229	13,0	0,79
6	Агроволокна	16	26	3,6	44,9	370	21,0	128,8

Ушбу 2024-2025 йилги олиб борилган тадқиқотларда куйдагилар маълум бўлдики 2024-йилги Муълчалаш участкасида назорат бариантида картошкаларнинг 10% униб чиқиши 19 кунни 75 % 29 кунда униб чиққан бўлса унга нисбатан Гунг ва Агроволокна босилган вариантларида 10% 5-6 кунга ертароқ чиққани кузатилди. Поя баландлиги курсаткичлари бўйича назорат бариантида 38 см ни ташкил қилган бўлса, Гунг ва Агроволокна бариантиларида бу кўрсаткиш 14-15 см га юқори бўлганлиги кузатилди. Ҳосилдорлик кўрсаткишлари бўйича назорат бариантида 18.1 тоннани ташкил етган бўлса унга нисбатан Гунг ва Агроволокна вариантларида бу кўрсаткич -5.5-21.4 тн га юқори булганлиги кузатилди.

2025-йилги Муълчалаш учаскасида назорат бариантида картошкаларнинг 10% униб чиқиши 18 кунни 75 % 26 кунда униб чиққан бўлса унга нисбатан Гунг ва Агроволокна босилган вариантларида 10% 2-6 кунга ертароқ чиққани кузатилди. Поя баландлиги курсаткичлари бўйича назорат бариантида 38,3 см ни ташкил қилган бўлса, Гунг ва Агроволокна бариантиларида бу кўрсаткиш 20.1-6.6 см га юқори бўлганлиги кузатилди. Ҳосилдорлик кўрсаткишлари бўйича назорат бариантида 16.3 тоннани ташкил етган бўлса унга нисбатан Гунг ва Агроволокна вариантларида бу кўрсаткич -4,7-17.6 тоннга юқори бўлганлиги кузатилди.

2024-йилги ов-ҳаво маълумотлари чуни курсатадики, апрел-май ойларида ҳаво температураси, 19-21⁰С, ҳавонинг нисбий намлиги 42-60 %ни, ёгингарчилик 1.4-54.3 mm ни ташкил қилди.

2025-йилги ов-ҳаво маълумотларида курсаткишлар қўйидагича, апрел-май ойларида ҳаво температураси, 16-26.3⁰С, ҳавонинг нисбий намлиги 35-49 %ни, ёгингарчилик 1.0-4.9 mm ни ташкил қилди. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган маълумотлар чуни кўрсатадики 2024-йилга нисбатан, 2025-йилги ов-ҳавонинг

сезиларли даражада фарқ қилганини кўришимиз мумкин, ҳаво температураси 5-6°C га юқори бўлганлиги, ҳавонинг нисбий намлиги 7-11% кам бўлганлиги, ва ёгингарчиликнинг 49-50mm га кам бўлганлиги кузатилди.

Хулосалар

1. Мульчасиз вариантга нисбатан Гунг ва Агроволокна вариантларида картошкаларнинг униб чиқиши, усичи, шоналаши, гуллаши ва ҳосилдорлиги юқори булганлиги кўзатилди.

2. Картошка етиштиришда бундай мульчалаш усулларидадан фойдаланиш, биринчидан тупроқдаги намликни ушлаб туради, сўгоричлар сонини камайтиради ва тупроқни куйишидан сақлайди.

3. Қорақалпоғистон республикасининг оғир ихлим шаройида ҳамда, енгил ва ўрта шўрланган тўпроқларида картошка етиштиришда бундай мульчалаш усулларидадан фойдаланиб картошка етиштириш албатта ўзининг самарасини беришига ишонаман.

References:

1. Б.Ж.Азимов. Б.Б.Азимов. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент, 2013, 106-110 Б.
2. Х.Ч.Бўриев. В.И.Зуев. Л.А.Гафурова. Картофелеводство Ўзбекистон. Тошкент-2004. С.10-11
3. Т.Э. Остонақулов Ўзбекистонда картошка селекциясининг асосий йўналишлари ва эришилган ютуқлар. // “Картошка селекцияси, уруғчилик ва етиштириш, сақлаш технологиясини ривожлантириш муаммолари” Илмий амалий конференцияси материаллари тўплами. 2007. Самарқанд. 8-12 Б.
4. Chimboy» meteorologik stansiyasi ma'lumotlari. 2024-2025 й